

ХИМИЯ САБАҒЫНДА КОНТЕКСТІК ТАПСЫРМАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

САПИНА СЫМБАТ НҮРБОЛАТҚЫЗЫ

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті жаратылыстану факультетінің магистранты. Ақтөбе, Қазақстан.

БЕКТҰРҒАНОВА НӘЙЛА ЕСЕНКЕЛДІҚЫЗЫ

химия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, халықаралық білім беру корпорациясының ғылым және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығының директоры. Алматы, Қазақстан.

Аңдатпа. Қазіргі білім беру жүйесінде контекстік тапсырмаларды қолдану оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуда маңызды рөл атқарады. Бұл зерттеуде контекстік оқытудың ғылыми негіздері мен оның химия пәнін оқытудағы тиімділігі жан-жақты қарастырылады. Контекстік тапсырмалар оқушылардың теориялық білімдерін өмірлік жағдайлармен байланыстыруға, олардың аналитикалық және сыни ойлау қабілеттерін арттыруға бағытталған. Бұл мақалада контекстік оқытудың пәнаралық байланыстарды нығайтуға және білімнің қолданбалылық мәнін арттыруға ықпал ететінін көрсету көзделді. Зерттеуде әдеби шолу әдісі қолданылып, соңғы жылдардағы контекстік оқытуға арналған ғылыми еңбектер сарапталды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, контекстік тапсырмалар оқушылардың химиялық құбылыстарды терең түсінуіне, оларды тәжірибеде қолдана білуіне және ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыруына оң әсер етеді. Сонымен қатар, бұл тәсіл оқушылардың оқу мотивациясын арттырып, олардың өз бетімен білім алу қабілетін жетілдіреді. Бұл зерттеу білім беру процесінде контекстік тапсырмаларды қолданудың маңыздылығын айқындап, олардың оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытудағы рөлін дәлелдейді. Қорытындысында, контекстік оқытудың химияны меңгеру сапасын арттырып қана қоймай, оқушыларды зерттеушілік қызметке ынталандыратыны анықталды.

Түйінді сөздер: Контекстік оқыту, химияны оқыту, контекстік тапсырмалар, ғылыми сауаттылық, білім беру әдістемесі

Кіріспе: Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың зерттеушілік қабілеттерін дамыту маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Ғылыми білімді тек теориялық тұрғыдан меңгеру жеткіліксіз, оны практикада қолдану және өмірлік жағдайлармен байланыстыру қажет. Осы тұрғыдан алғанда, контекстік тапсырмаларды қолдану – білім алушылардың аналитикалық, сыни және зерттеушілік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған тиімді әдістердің бірі. Алайда, дәстүрлі оқыту әдістері көбінесе оқушылардың химиялық құбылыстарды түсінуін қиындататын дерексіз теориялар мен формулаларға негізделеді. Сондықтан химияны оқытуда контекстік тапсырмаларды қолданудың қажеттілігі артып отыр. Контекстік тапсырмаларды қолдану оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып, олардың ғылыми сауаттылығын дамытуға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл әлемдік білім беру тәжірибесінде өз тиімділігін дәлелдегенімен, отандық білім беру жүйесінде оны кеңінен қолдану мәселесі әлі де толық зерттелмеген.

Зерттеудің мақсаты: контекстік тапсырмалардың химия пәнін оқытудағы рөлін анықтау

Зерттеу әдістері: Зерттеу негізіне соңғы 10 жылда контекстік оқытуға арналған ғылыми мақалалар мен эмпирикалық зерттеулер алынды. Білім беру саласындағы дереккөздер қарастырылып, химияны оқытуда контекстік тапсырмаларды қолдану тәжірибесі талданды.

Негізгі бөлім. Контекстік тапсырма – бұл білім алушылардың теориялық білімдерін нақты өмірлік жағдайлармен байланыстыра отырып, олардың түсінуін тереңдетуге, ғылыми ойлау дағдыларын дамытуға және пәндік құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған тапсырмалар [1]. Бұл тәсіл оқушылардың оқу материалын механикалық түрде жаттап алуынан

гөрі, оны шынайы жағдаяттарда қолдану қабілетін арттыруға көмектеседі. Контекстік тапсырмалар оқу процесін мағыналы және қызықты ету үшін қолданылады. Олар пәнаралық байланыстарды нығайтады, себебі оқушылар бір ғана пәндік білімді емес, бірнеше салалардағы ақпараттарды біріктіріп, мәселені шешуге үйренеді.

Nadiprayitno және т.б. зерттеушілердің 2024 жылы жүргізген экспериментінде [2] контекстке негізделген оқыту материалдарының ғылыми сауаттылықты дамытудағы маңыздылығын қарастырған. Зерттеу контекстке негізделген оқыту материалдарын әзірлеу және олардың оқушылардың ғылыми сауаттылығына әсерін анықтауға бағытталған. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде ғылыми сауаттылық маңызды құзыреттіліктердің бірі болып саналады, себебі ол оқушылардың ғылыми деректерді түсіну, оларды талдау және күнделікті өмірде қолдану қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Дегенмен, көптеген оқу бағдарламалары ғылыми сауаттылықты дамытуға жеткілікті назар аудармайды, ал оқушылардың ғылыми ұғымдарды шынайы өмірлік контексте қолдану қабілеті шектеулі болып қала береді. Сондықтан, бұл зерттеу контекстке негізделген оқыту материалдарының ғылыми сауаттылықты дамытудағы рөлін бағалау қажеттілігінен туындады. Зерттеудің басты мақсаты контекстік оқыту материалдарын әзірлеу және олардың оқушылардың ғылыми сауаттылығына әсерін зерттеу болды. Контекстік оқыту білім алушылардың теориялық білімдерін нақты өмірлік жағдайлармен байланыстырып, олардың ғылыми ұғымдарды терең меңгеруіне және оларды күнделікті өмірде қолдануына мүмкіндік береді. Бұл тәсіл дәстүрлі оқыту әдістеріне қарағанда тиімдірек болуы мүмкін, себебі ол оқушыларды белсенді оқуға ынталандырады және олардың ғылыми зерттеушілік қабілеттерін арттырады. Зерттеу барысында Borg & Gall [3] ұсынған білім беру саласындағы даму зерттеуінің әдістемесі қолданылды. Бұл әдістеме төрт негізгі кезеңнен тұрады: қажеттілікті талдау, модель әзірлеу, модельді тексеру және оны білім беру процесіне енгізу. Алдымен, мұғалімдермен және білім беру сарапшыларымен талқылау жүргізіліп, оқушылардың ғылыми сауаттылық деңгейін көтеруге бағытталған оқыту материалдарының жеткіліксіз екендігі анықталды. Осыған байланысты, контекстік оқыту материалдары әзірленіп, олардың құрылымы мен мазмұны оқушылардың күнделікті өмірімен байланысты болып жасалды. Бұл материалдар көрнекілік элементтерімен және өмірлік жағдаяттармен толықтырылды, осылайша оқушылардың оқу процесіне деген қызығушылығын арттыру мақсат етілді. Бұл эксперимент барысында зерттеу жүргізілген екі топқа бөлінді: эксперименттік және бақылау топтары. Эксперименттік топ контекстік оқыту материалдарын қолдана отырып білім алса, бақылау тобы дәстүрлі әдіспен оқытылды. Нәтижелерді бағалау үшін статистикалық әдістер, соның ішінде ковариациялық талдау (ANCOVA) қолданылды. Нәтижелер контекстке негізделген оқыту материалдарының оқушылардың ғылыми сауаттылығын арттыруда тиімді екенін көрсетті. Эксперименттік топтағы оқушылардың ғылыми сауаттылық деңгейі бақылау тобымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары болды. Әсіресе, ғылыми деректерді талдау және оларды түсіндіру қабілеті бойынша айтарлықтай жақсару байқалды. Сонымен қатар, оқушылардың ғылыми зерттеу жүргізуге деген қызығушылығы артып, олардың өзіндік зерттеу дағдылары дами түсті. Контекстке негізделген оқыту материалдарын қолданудың тағы бір маңызды аспектісі – олардың оқушылардың ғылыми ақпаратты дұрыс түсінуіне және оны күнделікті өмірде қолдана білу қабілетін арттыруына ықпал етуі. Эксперименттік топтағы оқушылардың ғылыми сауаттылығы үш негізгі бағыт бойынша бағаланды: ғылыми деректерді талдау және түсіндіру, ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу, ғылыми құбылыстарды түсіндіру. Бұл көрсеткіштердің барлығы бақылау тобымен салыстырғанда едәуір жоғары болды, әсіресе оқушылардың ғылыми деректерді талдау қабілеті айтарлықтай жақсарды. Контекстік оқытудың тиімділігі тек оқушылар тарапынан ғана емес, мұғалімдер тарапынан да жоғары бағаланды. Мұғалімдер бұл әдістің оқушылардың сабаққа деген ынтасын арттырып, олардың белсенділік деңгейін жоғарылататынын атап өтті. Оқушылардың оқу процесіне қатысуы белсенді болып, олар теориялық білімдерін практикалық мәселелерді шешуде қолдануға тырысты. Бұл әдіс мұғалімдерге оқыту процесін тиімді ұйымдастыруға және оқушылардың

оқу жетістіктерін жақсартуға мүмкіндік берді. Оқу материалдарының шынайы өмірмен байланысы олардың мотивациясын арттырып, ғылыми ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Сондықтан, контекстік оқыту әдістерін білім беру жүйесіне кеңінен енгізу оқушылардың білім сапасын арттырудың тиімді жолдарының бірі болып табылады.

2023 жылы жүргізілген Туталдың зерттеуі [4] контекстке негізделген оқытудың студенттердің академиялық жетістігі мен білімді ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетіне әсерін зерттеу мақсатында жүргізілген. Мета-талдау әдісі арқылы әртүрлі ғылыми зерттеулердің нәтижелері біріктіріліп, контекстік оқытудың тиімділігі сандық түрде бағаланды. Бұл зерттеу қазіргі білім беру жүйесінде инновациялық әдістерді қолдану қажеттілігіне негізделген. Оқушылардың оқу процесіне белсенді қатысуын қамтамасыз ету және білімді шынайы өмірмен байланыстыру арқылы олардың танымдық қабілеттерін жақсарту мақсатында контекстке негізделген оқыту әдістері қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты – контекстік оқытудың студенттердің академиялық жетістігі мен білімді есте сақтау қабілетіне әсерін сандық тұрғыдан бағалау. Мета-талдау әдісі арқылы 42 зерттеу қарастырылып, олардың ішіндегі 3938 студенттің оқу нәтижелері салыстырылды. Сонымен қатар, білімді есте сақтау қабілетін бағалау үшін 10 зерттеу талданып, олардың нәтижелері синтезделді. Нәтижелер контекстік оқыту әдістерін қолдану оқушылардың академиялық жетістігіне оң әсер ететінін және дәстүрлі оқыту әдістеріне қарағанда тиімдірек екенін көрсетті. Зерттеудің негізгі әдісі – мета-талдау. Бұл әдіс әртүрлі зерттеулердің нәтижелерін біріктіріп, олардың жалпы әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Мақалада контекстік оқытудың әсерін бағалау үшін кездейсоқ әсерлер моделі (random effects model) қолданылған. Бұл модель әртүрлі зерттеулердегі айырмашылықтарды ескере отырып, олардың ортақ әсерін анықтауға бағытталған. Зерттеуге енгізілген жұмыстардың ішінде 42 зерттеу академиялық жетістікке, ал 10 зерттеу білімді есте сақтау қабілетіне қатысты мәліметтерді қамтыды. Нәтижелер контекстік оқытудың академиялық жетістікке статистикалық тұрғыдан маңызды оң әсер ететінін көрсетті. Оқу жетістігінің жалпы әсері $g = 0.970$ болды, бұл контекстік оқытудың оқушылардың академиялық көрсеткіштерін жақсартатынын білдіреді. Сонымен қатар, білімді есте сақтау қабілетінің жалпы әсері $g = 0.791$ болып, контекстік оқыту әдістері арқылы алынған білім дәстүрлі әдістерге қарағанда ұзақ мерзімді есте жақсы сақталатынын көрсетті. Зерттеудің бір маңызды аспектісі – оқу тобының көлемі оқыту нәтижелеріне әсер ететіні анықталды. Яғни, кішігірім топтарда (50 оқушыдан аз) контекстік оқыту тиімдірек болған ($g = 1.116$), ал 100-ден астам оқушысы бар топтарда әсер азайған ($g = 0.498$). Бұл контекстік оқытудың шағын топтарда тиімділігінің жоғары болатынын көрсетеді, себебі мұндай топтарда оқушылар белсенді түрде білім алуға қатысады.

Васильева мен Чаптыкова (2021) зерттеуі [5] орта мектептегі химия сабақтарында контекстік тапсырмаларды қолданудың тиімділігін анықтауға бағытталған. Зерттеу нысаны ретінде 9-сынып оқушылары таңдалып, олардың практикалық химия дағдыларын қалыптастыру деңгейі зерттелді. Зерттеу барысында химиялық реакцияларды құру, валенттілікті анықтау, химиялық теңдеулерді шешу, эксперимент жүргізу және есептеу жұмыстарын орындау дағдылары бағаланды. Бұл зерттеуде контекстік тапсырмалар осы дағдыларды дамыту құралы ретінде қолданылды. Қолданылған контекст мысалы:

Конструкторлар алғашқы ғарыш кемелері мен суасты қайықтарын жасау кезінде келесі сұраққа тап болды: жабық кеңістікте ауа құрамын қалай тұрақты ұстауға болады? Адам ағзасы тыныс алу барысында көмірқышқыл газын (CO_2) бөліп шығарады, ал өмір сүру үшін оттегі (O_2) қажет. Бұл мәселені шешудің бір жолы – химиялық реакцияларды пайдалану арқылы CO_2 -ні O_2 -ге айналдыру.

Тапсырма:

1. Калийдің жануы нәтижесінде калийдің надпероксиді (KO_2) түзіледі. Бұл қосылыс көмірқышқыл газымен әрекеттескенде оттегі бөлініп шығады. Төмендегі реакция теңдеулерін жазыңыз:

а) Калийдің оттегімен әрекеттесу реакциясы.

б) Калийдің надпероксидінің көмірқышқыл газымен әрекеттесуі.

2. Егер бір адам тәулігіне шамамен $0,51 \text{ м}^3 \text{ CO}_2$ бөліп шығарса, үш адамнан тұратын экипаждың 30 күндік тіршілігін қамтамасыз ету үшін қандай мөлшерде KO_2 қажет?

Зерттеу әдістеріне диагностикалық тестілеу, педагогикалық эксперимент және статистикалық талдау әдістері қолданылды. Алғашқы кезеңде оқушылардың химия пәні бойынша білім деңгейі анықталды. Алынған нәтижелер олардың практикалық дағдыларды меңгеруде қиындықтарға тап болатынын көрсетті. Кейін зерттеу қатысушылары екі топқа бөлінді: эксперименттік топ контекстік тапсырмалар арқылы оқытылды, ал бақылау тобы дәстүрлі әдістермен білім алды. Эксперимент нәтижелері контекстік тапсырмаларды қолданған оқушылардың химия пәнін меңгеру деңгейі айтарлықтай жоғары болғанын көрсетті.

2020 жылы Бохан В.В. зерттеуінде [6] химия сабақтарында контекстік тапсырмаларды қолданудың химиялық құзыреттілікті қалыптастырудағы маңыздылығы қарастырылған. Зерттеу контекстік тапсырмалардың теориялық негіздерін, олардың түрлерін, құрылымдық ерекшеліктерін және оқушылардың химиялық құзыреттіліктерін дамытуға ықпалын анықтауға бағытталған. Зерттеу нысаны – орта мектептің химия пәні бойынша білім алушылардың оқу үдерісі. Зерттеуде оқушылардың химиялық құзыреттіліктерін қалыптастыру деңгейі және оны жетілдіру жолдары қарастырылды. Химияны оқытуда дәстүрлі әдістерден контекстік тапсырмаларға ауысудың маңыздылығы атап өтілді. Зерттеу әдістері ретінде педагогикалық талдау, оқу процесін бақылау және салыстырмалы зерттеу әдістері қолданылды. Оқушылардың химиялық білімдерін практикалық тұрғыда пайдалану қабілеті контекстік тапсырмалар арқылы бағаланды. Сонымен қатар, зерттеу барысында халықаралық PISA (Programme for International Student Assessment) бағалау жүйесінің нәтижелері талданды. Бұл нәтижелер көрсеткендей, көптеген оқушылар контекстік тапсырмаларды орындауда қиындықтарға тап болған.

Автор контекстік тапсырмаларды бірнеше түрге бөлген:

1. Контекстік тапсырма – ертегі (химиялық құбылыстарды көркем тілде сипаттау);
2. Контекстік тапсырма – оқиға (нақты өмірлік жағдаяттарға негізделген есептер);
3. Контекстік тапсырма – хат (ғылыми ақпаратты тұрмыстық жағдайлармен байланыстырып түсіндіру).

Контекстік тапсырма – ертегі: *"Бірде Пентан химиялық моншаға барды. Моншада өте ыстық болды – 100°C шамасында. Онда Алюминий Хлориді есімді монша қызметкері жұмыс істеді. Ол Пентанды көріп, оны бар күшін салып түзеуге тырысты. Бірақ ол абайсызда оның молекулалық құрылымын өзгертіп жіберді: метил тобын және сутегі атомын алмастырып жіберді. Соның нәтижесінде Пентан өзін танымастай өзгертті..."* – осы ертегі негізінде оқушыларға органикалық химиядағы изомерия құбылысын түсіндіріп, сәйкес химиялық реакция теңдеулерін жазу ұсынылады.

Тағы бір осындай зерттеу Израильде контекстік оқыту әдістері арқылы оқушылардың химиялық мәтінді түсіну деңгейін арттыру және олардың метакогнитивтік дағдыларын дамыту мақсатында жүргізілген [7]. Зерттеуге Израильдің 24 түрлі мектебінде оқитын 11 және 12-сыныптардағы 670 жоғары сынып оқушысы қатысқан, олар үш топқа бөлінген:

1. Жоғары қарқындылықтағы контекстік оқыту метакогнитивтік стратегиялармен бірге.
2. Жоғары қарқындылықтағы контекстік оқыту метакогнитивтік стратегияларсыз.
3. Төмен қарқындылықтағы контекстік оқыту.

Зерттеу әдістері алдын ала және кейінгі тестілер, бақылау эксперименттері, оқушылардың оқу нәтижелерін талдауды қамтыды. Басты ерекшелігі – контекстік оқыту әдістерінің қарқындылығын және олардың метакогнитивтік нұсқаулармен үйлескендегі тиімділігін бағалауы. Бұл зерттеудің жаңалығы – контекстік оқыту тек білім берудің теориялық моделін жақсартуға емес, сонымен қатар оқушылардың оқу стратегияларын өзгертуге бағытталғанын көрсетуі. Зерттеу барысында контекстік оқытудың әртүрлі деңгейлері қарастырылып, олардың оқушылардың химия пәні бойынша мәтіндерді түсінуіне әсері

талданды. Бұл тәсіл дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда анағұрлым тиімдірек екені дәлелденді. Жоғары қарқындылықтағы контекстік оқыту әдістері мен метакогнитивтік нұсқауларды бірге қолданған оқушылар ғылыми мәтіндерді оқу кезінде ақпаратты өңдеудің күрделі стратегияларын пайдаланды, оларды тереңірек талдады және қорытындылар жасады.

- Жоғары қарқындылықтағы контекстік оқыту + метакогнитивтік стратегиялар (HCBL+MC): Бұл топта оқушылардың ғылыми мәтіндерді түсіну қабілеті айтарлықтай жақсарған. Олардың бастапқы және соңғы тестілердегі нәтижелері арасындағы айырмашылық ең үлкен болды.

- Жоғары қарқындылықтағы контекстік оқыту (HCBL): Метакогнитивтік стратегияларсыз оқыған оқушылардың нәтижелері де жақсарған, бірақ HCBL+MC тобына қарағанда төменірек болды.

- Төмен қарқындылықтағы контекстік оқыту (LCBL): Бұл топтың нәтижелері басқа екі топпен салыстырғанда айтарлықтай төмен болды.

Vaino, Holbrook және Rannikmäe 2012 жылы өз зерттеулерінде [8] химия пәнін оқытуда контекстік оқыту модульдерін қолдану арқылы студенттердің ішкі мотивациясын арттыру мәселесін қарастырады. Олар Эстонияның Тарту университетінде бес химия мұғалімімен бірлесе отырып, дәстүрлі оқыту әдістерінен студентке бағытталған, ішкі мотивацияны ынталандыратын әдістерге көшу мақсатында арнайы контекстік модульдерді енгізген. Бағалау Деси мен Райанның [9-11] автономия, құзыреттілік және байланыстылық көрсеткіштеріне негізделген студенттердің алдын ала және кейінгі сауалнамалары арқылы жүргізілген. Нәтижелер көрсеткендей, модульдерге негізделген сабақтар студенттердің мотивациясын айтарлықтай арттырған.

Мексикада [12] орта мектеп оқушыларының күнделікті өмірімен байланыстыра отырып, тазалау құралдарының химиялық негіздерін түсіндіру арқылы химия пәніне деген қызығушылығын арттыруды мақсатында зерттеу жүргізілген. Зерттеуде Chemie im Kontext (ChiK) және жобалық оқыту әдістемелері қолданылды. Зерттеу барысында оқушыларға тазалау құралдарының химиялық құрамы мен әрекеті туралы жалпы мағлұмат берілді. Оқушылар гипотезалар құрып, оларды тәжірибе жүзінде тексерді. Зерттеу нәтижелері ғылыми постер түрінде сынып алдында қорғалды. Бұл тәсіл оқушылардың химия пәніне деген қызығушылығын арттырып, олардың ғылыми зерттеу дағдыларын дамытуға ықпал етті. Оқушылар тазалау құралдарының химиялық негіздерін тереңірек түсініп, күнделікті өмірде қолдану дағдыларын меңгерді. Контекстік және жобалық оқыту әдістерін біріктіру арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыруға және олардың ғылыми зерттеу дағдыларын дамытуға болады. Бұл тәсіл оқушылардың күнделікті өмірімен байланыстыра отырып, химиялық ұғымдарды тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Зерттеулердің барлығы контекстік оқыту әдістерінің білім беру үдерісінде ерекше маңызға ие екенін көрсетеді. Контекстік тапсырмалар оқушылардың ғылыми сауаттылығын дамытып, олардың пәндік білімдерін өмірлік жағдайлармен байланыстыру қабілетін арттырады. Сонымен қатар, метакогнитивтік стратегиялардың қосылуы білім алушылардың оқу материалын тереңірек түсінуіне, ақпаратты тиімді өңдеуіне және өздігінен ойлау қабілеттерін жетілдіруіне ықпал етеді. Контекстік оқыту арқылы оқушылар тек теориялық білімді меңгеріп қана қоймай, оны шынайы өмірде қолдану дағдыларын қалыптастырады. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, контекстік оқыту әдістерін қолдану академиялық жетістікті жақсартып, оқушылардың оқу мотивациясын арттырады. Оқушылардың ғылыми мәтіндерді талдау, ақпаратты жүйелеу және зерттеу жүргізу қабілеттері айтарлықтай жоғарылаған. Әсіресе, жоғары қарқындылықтағы контекстік оқыту мен метакогнитивтік стратегияларды бірге қолданған топ ең жоғары нәтижелерді көрсетті. Бұл әдістерді қолдану ғылыми білімді түсінуді жеңілдетіп, оқушылардың аналитикалық және сыни ойлау дағдыларын дамытады.

Қорыта айтқанда, контекстік оқыту әдістерінің тиімділігі ғылыми тұрғыда дәлелденген, сондықтан оны білім беру жүйесіне кеңінен енгізу қажет. Бұл әдіс оқушыларға пәндік білімді меңгеруде ғана емес, сонымен қатар олардың зерттеушілік дағдыларын дамытуда, ғылыми ойлау қабілетін жетілдіруде маңызды рөл атқарады. Болашақта осы тәсілді одан әрі жетілдіру және әртүрлі пәндерде қолдану оның білім беру жүйесіндегі ықпалын арттыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Контекстік оқыту // Уикипедия: еркін энциклопедия [Электрондық ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Контекстное_обучение
2. Hadiprayitno, G., Muhlis, Raksun, A., Artayasa, I. P., & Sukri, A. (2024). Developing Context-Based Teaching Materials and their Effects on Students' Scientific Literacy Skills. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 14(1), 226-233.
3. Gall, Meredith D., Walter R. Borg, and Joyce P. Gall. *Educational Research: An Introduction*. 6th ed. Longman, 1996.
4. Tatal, Ö. (2023). Does Context-Based Learning Increase Academic Achievement and Learning Retention?: A Review based on Meta-Analysis. *Journal of Practical Studies in Education*, 4(5), 1-16.
5. Васильева М. М., Чаптыкова О. Ю. Применение контекстных задач для формирования практических умений по химии // Вестник Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова. – 2021. – С. 52-56.
6. Бохан В.В. Контекстные задачи как способ формирования химических компетенций // *International Journal of Humanities and Natural Sciences*. – 2020. – Т. 8 (47). – С. 50-56. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10928.
7. Dori, Y. J., Avargil, S., Kohen, Z., & Saar, L. (2018). Context-based learning and metacognitive prompts for enhancing scientific text comprehension. *International Journal of Science Education*, 40(10), 1198-1220.
8. Vaino, K., Holbrook, J., & Rannikmäe, M. (2012). Stimulating students' intrinsic motivation for learning chemistry through the use of context-based learning modules. *Chemistry Education Research and Practice*, 13(4), 410-419.
9. Ryan R. and Deci E., (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, *American Psychologist*, 55, 68–78.
10. Deci E. L. and Ryan R., (ed.), (2002), *Handbook of self-determination research*, Rochester, NY: University of Rochester Press.
11. Deci E. L. and Ryan R. M., (2007), SDT: Questionnaires: Intrinsic Motivation Inventory (IMI). Retrieved October 27, 2009, from <http://www.psych.rochester.edu/SDT/measures/intrins.html>.
12. Giammatteo, M. T. L., & Valdivia, A. E. O. (2021). Introducing Chemistry of Cleaning through Context-Based Learning in a High-School Chemistry Course. *American Journal of Educational Research*, 9(6), 335-340.